

**INKLUZIV TA'LIMGA JALB QILINGAN BOLALAR IJTIMOIYLSHUV
OMILLARI**

Xudoynazarova Saida Oltmish qizi

Jizzax viloyati "Mirzacho'l" tumani "Inson" ijtimoiy xizmatlar markazi
bosh mutaxassis psixologi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17734734>

Annotatsiya. Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'lim sharoitida o'qitishning mohiyati, inklyuziv ta'limni tashkil pedagogik-psixologik usullar va vositalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Bolalar, rivojlanish, inklyuzivlik, inklyuziv ta'lim, individuallik, pedagogik texnologiyalar, ro'li o'yinlar moslashuv.

Inklyuzivlik-inglizcha so'z bo'lib, inklusif- qo'shish, birlashtirish ma'nolarini anglatadi.

Mazkur atama alohida ehtiyojga ega bo'lgan o'quvchilarni umumta'lim maktablarida sog'lom bolalar bilan qo'shib birgalikda o'qitish jarayonini ifodalaydi.

Inklyuziv ta'lim - barcha o'quvchilar uchun maxsus ta'lim ehtiyojlari va individual farqliligini inobatga olgan imkoniyatlarning holda ta'lim muassasalarida ilm olishda teng huquqlilikni ta'minlashdir.

Inklyuziv ta'lim bo'yicha xorijiy tajribalar tahlil qilinganda, masalan, Rossiya Federatsiyasida o'qituvchini imkoniyati cheklangan bolalar ta'limiga tayyorlashning asosiy yo'nalishlari "Umumta'lim tashkilotlari pedagog xodimlari kasbiy darajasini oshirishning kompleks dasturi"da (2014 y.) aks ettirilgan bo'lib, bugungi kunga qadar ushbu kasbiy standart pedagogika ta'lim sohasi bo'yicha kadrlar tayyorlash tizimi malaka talablarini ishlab chiqishda asos sifatida qo'llanilib kelinmoqda.

Inklyuziv ta'lim – o'quvchilarning imkoniyatlari, individual-psixologik, jismoniy nuqson va o'zlashtirish xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etiladigan ta'lim jarayonidir.

Shuningdek, inkluziv ta'lim davlat siyosati bo'lib, nogiron va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish, inklyuziv ta'limga muhtoj bolalarni rivojlanishidagi nuqsonlari yoki iqtisodiy qiyinchiliklaridan qat'i nazar, ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo'naltirilgan umumta'lim jarayoniga qo'shishni ifodalovchi ta'lim tizimidir.¹

N.V.Borisova, S.A.Prushinskiy ta'kidlaydilar, inklyuziv ta'lim tayanadigan ijtimoiy modelga ko'ra, "nogironlikning sababi faqat kasallikning o'zida emas, balki jamiyatdagi mavjud jismoniy (ijtimoiy tuzilmalar va tartiblariga doir) va tashkiliy (munosabatlarga doir) to'siqlar, stereotiplar va noto'g'ri qarashlardir."

Ushbu olim o'z fikrlari bilan inklyuziv sharoit yaratilishi nogironligi mavjud shaxslarning jamiyatda ishtiroki va o'z faolligini namoyon qilish uchun imkoniyat yaratilishi haqida dozarb fikrlarini bildirgan. Darhaqiqat ushbu fikrlar ahamiyati va muhimligini hozirgi davrda o'z tasdig'ini topmoqda.

S.V.Alexinaning fikricha, "inklyuziya - ijtimoiy munosabatlarni insonparvarlashtirish va imkoniyati cheklangan shaxslarning birgalikda sifatli ta'lim olishga huquqlarini tan olish maqsadlarini tushunishning bir xil ma'noda bo'lishini nazarda tutuvchi ijtimoiy konsepsiya" hisoblanadi.

Inklyuziv ta'limni eng umumiy tarzda ta'lim siyosati va amaliyotining umumiy ta'lim asoslariga eng ko'p darajada tegishli bo'lgan yangi istiqbolli strategik yo'nalishi sifatida belgilanadi. Inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirishning xalqaro tajribasi uzoq muddatli izchil, uzluksiz, bosqichma-bosqich va kompleks yondashuv xususiyatiga ega strategiya sifatida 1960-yillardan hozirgi kunlarga amalga oshirilmoqda.

N.N.Malofeyevaning fikricha, faqat shu bosqichlardan keyingina inklyuziv ta'lim g'oyalarini amaliyotga tatbiq qilishga o'tish amalga oshirildi. Inklyuziv ta'limni joriy qilish jarayonida to'siqlarsiz muhitni tashkil qilish qiyinchiliklarigina: panduslar borligi, maktabning bir qavatli dizayni, umumiy foydalanish joylarini qayta jihozlash, shtatlar jadvaliga mutaxassis defektologlarni kiritishgina emas, balki "keng tarqalgan stereotiplar va noto'g'ri tushunishlar, shu jumladan, o'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalarning integratsiyaga tayyorligi yoki rad etishidan iborat" ijtimoiy xususiyatli qiyinchiliklar ham mavjud.

Shu munosabat bilan inklyuziv ta'lim g'oyalarini amaliyotga joriy qilish, birinchi navbatda, maktab jamoasi tomonidan inklyuziya qadriyatlarini tan olish, har bir bolani uning "boshlanishdagi" imkoniyatlaridan qat'iy nazar, rivojlanishga ehtiyojini amalga oshirish,

¹ Pedagogik atamalar lug'ati. – T.: "Fan", 2008. –B.47.

individuallikni qo'llab-quvvatlash zarurligini tushunish bilan bog'liq ta'lim muaassasasining inklyuziv madaniyatini yaratishni nazarda tutadi.

Mamlakatimizda inklyuziv ta'limni ta'lim oluvchilarning ijtimoiy ehtiyojlari va shaxsiy manfaatlaridan kelib chiqqan holda fan, ta'lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta'minlash asosida tashkil etishning huquqiy – me'yorlari ishlab chiqilgan.

“Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish maqsadida ta'lim muassasalari moddiy texnika bazasini mustahkamlash, o'quv dasturlarini adaptivlashtirish, sog'lomlashtiruvchi sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish hamda bu jarayonga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash” kabi muhim vazifalar belgilandi.²

Inklyuziv ta'lim jismoniy va psixik imkoniyatlari cheklangan o'quvchilarni sog'lom o'quvchilar bilan birgalikda o'qitishni anglatadi. Inklyuziv ta'lim bir qator muhim tamoyillarga tayanilgan holda amalga oshiriladi.

Jumladan,

inson qadri uning layoqatlari va yutuqlariga bog'liq emasligi prinsipi;

har bir shaxsning his qilish va o'ylash layoqatiga egaligi prinsipi;

har bir shaxsning muloqot qilish va tinglash huquqiga egaligi prinsipi;

har bir shaxsning bir-biriga kerakligi prinsipi;

shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonining aniq hamkorlik asosida amalga oshirilishi prinsipi;

har bir o'quvchining o'z tengdoshlarining qo'llab-quvvatlovi va do'stona munosabatlariga ehtiyojmandligi prinsipi;

turli-tumanlik o'quvchi hayotining barcha jabhalarini rivojlantirishni ta'minlashi zarurligi prinsipi kabilar.

Bolalik bosqichida inson psixologik-pedagogik jihatdan kuchli ta'sirlanadi.

O'sib kelayotgan bola organizmi, uning miya tuzilishining ichki imkoniyatlari chegarasizligini inobatga olgan holda tashkil etilgan korreksion-pedagogik, psixologik hamda tibbiy ishlar bolaning birlamchi nuqsonini kamaytirib, ikkilamchi nuqsonlarning oldini olishga yordam beradi. Bularning hammasi rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolani mustaqil, hech kimga qaram bo'lmagan holda hayot kechirishga tayyorlash omillaridir.

Bolalarning ijtimoiy rehabilitatsiyasi (tiklash) va ijtimoiy adaptatsiyasi (moslashuvi)-bu nafaqat qalbdagi sifatlarni, balki yangi texnologiya va innovatsiyalarning paydo bo'lishi bilan tadrijiy rivojlanib boradigan bu nozik sohada professional yondashuvni talab qiladigan sermashaqqat mehnatdir.

Bu sohaning takomillashuvida nogironligi bo'lgan bolalar bo'yicha idoralararo muhtoj bolalarning ijtimoiy moslashuvi holatini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar olib borildi.

Mamlakatimizda imkoniyati cheklangan bolalar ta'lim-tarbiyasi va ularning ijtimoiy hayotga moslashuviga qulay sharoitlar yaratib berilmoqda. Ularni jamiyatga integratsiya qilish, avvalo, imkon qadar salomatligini tiklash maqsadida «Imkoniyati cheklangan bolalar uchun umumiy ta'lim loyihasi» asosida ish yuritib kelinmoqda. Bunda, asosan, inklyuziv ta'lim imkoniyatlaridan foydalanish ko'zda tutilmoqda.

Alohida ta'limga ehtiyoji mavjud o'quvchilar va ularning ota-onalarida kuzatiladigan emotsional charchoq, stress holatlarida psixologik xizmat ko'rsatishda “Inson” markazlari psixologlari o'rni alohida kasb etmoqda.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi PF-4947-sonli Farmoni.

Natijada inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik-psixologik xususiyatlarini, o'ziga xos imkoniyatlarini chuqurroq o'rganish, u bilan bog'liq muammolarni aniqlash, samaradorlik jihatlarini asoslab berish dolzarb ilmiy muammoga aylanmoqda. Chunki inklyuziv ta'lim usuli barcha bolalarning ruhiy jismoniy holatidan qat'iy nazar ta'lim jarayonida to'laqonli ishtirok etishini ta'minlashga qulay imkoniyat yaratadi.

Lekin ba'zan sog'lom bolalar bilan nogiron bolalar orasidagi tafovut sezilib qolishi, nogiron bola o'z tengdoshlariga qo'shilmay, tortinishi, o'z imkoniyatlaridan foydalana olmasligi sabab uyalib turishi, kamsitilishi, ayrimlari esa oilada haddan tashqari erka o'stirilganligi tufayli qaysarlik, injiqlik qilishi kuzatiladiki, bunday sharoitda ta'lim amaliyoti va ta'lim xizmatlarini tashkillashtirishda o'zgarishlar qilishga to'g'ri keladi. Bularning barchasi inklyuziv ta'lim jarayoni o'ziga xos murakkabliklarga ega ekanligini va shu sohada ishlaydigan o'qituvchilar, sinf rahbarlari, tarbiyachilar, kasbiy mahorat ustalari zimmasiga jiddiy talablar va mas'uliyatlar yuklashini oydinlashtiradi.

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitish jarayonida korreksion-tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishga oid bilimlarni egallashga, inklyuziv ta'lim jarayonida ijodiy izlanuvchanlik bilan yondashish, mulohazalar zanjirini mantiqiy qura olish, qiziqarli materialni tanlash, o'rganilayotgan obyektlarning xossalari isbotlash bo'yicha malakalar va ko'nikmalarni shakllantirishga, o'z bilim va malakalarini mustaqil to'ldirib borish ko'nikmalarini rivojlantirishda pedagogik texnologiyalarni qo'llash ijobiy samara beradi.

Inklyuziv ta'limda pedagogik texnologiyalarni qo'llash jarayonida bolalarni o'quv imkoniyatlari – bunda tahsil oluvchilarning yoshi, darslarga tayyorgarlik darajasi, jamoadagi o'zaro munosabatlar, o'z – o'zini boshqarish qobiliyatlarini e'tiborga olish lozim.

Inklyuziv ta'limda pedagogik texnologiyalarni qo'llashga binoan ta'lim metodlarini tanlashda yuqorida keltirilgan mezonlarga asoslangan holda o'quv jarayonlarini to'liq loyihalashtirish orqali tashkil etiladi va berilgan o'quv materiallari mazmuni ular ongiga tez, oson singdirilishiga hamda ularning xotirasida uzoq vaqt saqlanishiga erishiladi. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxsiy sifatleri shakllanishida, nutqiy rivojlanishning va nutqiy muloqotni amalga oshirishda interfaol o'yinlarning ahamiyati katta.

Ma'lumki, rolli o'yinlar obyektiv olamdagi inson amaliy faoliyatini shartli ravishda aks ettirishda, ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Rollarga asoslangan o'yinlar rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar nutqini faollashtiradi va motivlashtiradi.

O'yin bolalarning tabiiy va sevimli faoliyatidir. Shuning uchun ta'lim-tarbiya berish, ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini hosil qilishda mashg'ulotlarni yosh xususiyatlariga muvofiq o'yin tariqasida uyushtirishga e'tibor berilmoqda.

Bolalar nutqini rivojlantirish davomida mustaqil fikrlashga, izlanuvchanlikka va umumlashtirishga undovchi usullarni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Bolalarni yangi material bilan tanishtirishda, oldin o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlashda, ularning so'z boyligini oshirish va tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlardan foydalanish mumkin. Bolalarga individual yondashib, mos topshiriq berish ularning qobiliyatini o'stirishni ta'minlaydi.³

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki barcha bolalarning individual psixologik shaxs xususiyatlari, qabul qilish darajasi, zehn va idroki turlichadir. Shu bois maxsus ehtiyojga ega bo'lgan bola ta'lim olayotgan inklyuziv sinflardagi o'quv tarbiya jarayonini tashkil etish masalasi yanada murakkabroq muammolarni hal etishni talab etadi.

³ Bepalko V. P. Pedagogika va ilg'or o'qitish texnologiyalari. M.: IRPO, 1996 yil.

Inklyuziv sinfda o'qituvchi bolalarning ikoniyatini e'tiborga olib, darslarni shunga muvofiq rejalashtira olsa, bolalarning nogironligi bilim olishiga qanday ta'sir qilishini bilib, bu qiyinchiliklarni bartaraf etishning uslubiy yo'llaridan foydalansa, maktab va oila hamkorligini to'la yo'lga qo'ya olsa hamda nogiron bolaning kelajagiga ishonch bilan qarasagina dars jarayoni muvaffaqiyatli kechishiga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Amirsaidova SH.M. "Maxsus pedagogika fani taraqqiyotida sharq mutafakkiri g'oyalarining o'rni va roli". Ped. fan. nom... diss. – T., 2006.
2. ИИектра Спандагоу, Сатхй Литтле, Давид Эванс, Мичелле Л. Инклюдиве Эдусатион ин Счоолс анд Эарлй. Чилдхуод Сеттингс.спрингер Спрингер Сингапоре. 2020.
3. Т.Д.2018. Инклюдивное образование в Испании. Пашкова.М, Скуднова.
4. Екатерина Михалч. Инклюдивное образование. 2021.
5. Наталя Микляева, Татьяна Чудесникова, Анна Виленская, Ольга Кудравес, Светлана Семенака. Инклюдивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Москва Юрайт. 2021.
6. Nurmuhamedova L.SH. Nogiron bolalarning huquqiy asoslari va ilmiy-nazariy masalalari. Defektolog kadrlarni tayyorlash jarayoniga innovatsion ta'lim texnologiyalarini tadbiiq etish: muammolar va istiqbollar.-T.,2014
7. D.S.Qaxarova —Inklyuziv ta'lim texnologiyasil Toshkent. 2014
8. R.Shomaxmudova, D.Tulaganova, A.Berdieva. Jismoniy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar bilan inklyuziv va maxsus ta'lim tizimida olib boriladigan korreksion pedagogik ishlar. Toshkent: XT «Roziqov O.J». 2007 y.
9. R.Shomaxmudova. Inklyuziv ta'limning nazariy va amaliy asoslari. Toshkent: XT «Roziqov O.J». 2007 y.
10. Ю.В.Шумиловская Подготовка будущего учителя к работе с учащимися в условиях инклюдивного образования.
11. Yuldashev J.G'., S.A.Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari. –T.: O'qituvchi, 2004